

JADID MATBUOTIDA IJODIY BOSHQARUVNING O'ZIGA XOSLIGI

Maftuna ABDUKARIMOVA

O'zJOKU doktoranti

ORCID: 0009-0005-6439-2562

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Behbudiy va Abdurauf Fitrat misolida jadidlarning nafaqat milliy matbuotimiz balkim bugungi tahririyatlarning tuzilishi, muharrirlarning xodimlar bilan ishlashi, tahrir masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, jadid muharrirlarining hattoki hozirgi davr uchun ham muhim sanalgan boshqaruv ayniqsa ijodiy jarayonda qo'llagan usullari, ahamiyat qaratgan jihatlari va ishlash prinsiplari chuqur o'rganiladi. Behbudiy hamda Fitratning bosh muharrir, noshir hamda pedagog sifatida yosh kadrlarga maqola va yozma nutqni rivojlantirishga doir tavsiyalari, ishlab chiqqan qo'llanmalari bugungi kadrlar siyosatida ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ushbu omillarni umumlashtirgan holda maqolada ularning ijodiy boshqaruvda qo'llagan tendensiyalarini bugungi kunga ham tatbiq etishga doir ayrim mulohazalarni ilgari surish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: jadid gazetalari tahririyati, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, "Samarqand" gazetasi, "Hurriyat" gazetasi. "Oyina", milliy matbuot tarixi, xodimlar bilan ishlash siyosati, ijodiy boshqaruv

O'zbekiston matbuoti tarixiga nazar solar ekanmiz, unda turli xil

davrlar va uning rivojlanishiga ta'sir etgan omillarga guvoh bo'lamiz. Biroq bir narsani alohida qayd etish lozimki, jadidchilik matbuotimizda eng zalvorli, o'ziga xos iz qoldirgan davr hisoblanadi. XX asrning ham go'zal, unutilmas ham og'riqli eslanadigan voqealari aynan jadidchilik harakatlari hamda jadidlarimizning ilm-ma'rifat yo'lida yangi chashmalarni ochgan bir vaqtiga to'g'ri keladi. Yangi usul maktablaridan tortib teatr-u kutubxonalarining zaminimizda bir guruh fidoyilar tomonidan tashkil qilinishi faqatgina xalqni uyg'otishgagina qaratilib qolmay, tarixda yangi sahifa va o'ziga xos rivojlanish bosqichiga sabab bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu kunga qadar olimlarimiz tomonidan jadidchilikning o'ziga xos jihatlari, jadidlarimiz harakatlari, publitsistikasi va ular ijodida yoritilgan mavzularning turli yo'nalishlardan qaralgandagi tahlillariga chuqur yondashilib kelingan va hali hamon o'rganishda davom etilmoqda.

Bu davrda jadidlarning xalq shuurini uyg'otishga qilgan sa'y-harakatlarini eslar ekanmiz, albatta ularni gazeta va matbuotsiz tasavvur eta olmaymiz. Ayniqsa ularning o'z tashabbuslari bilan tahririyatlarni tashkil qilganliklari tahsinga sazovordir. Ushbu maqola orqali e'tiboringizni jadidlar publitsistikasi emas, ushbu davrda endi tashkil qilinishiga qaramay, ham ijodiy ham tahririyatlarni tizimlashtirishga doir oqilona siyosatga qaratmoqchiman. O'zingizga ma'lumki, o'sha davrda yangiliklar va tashabbuslardan

ilhomlangan holda jadidlarimiz tomonidan bir qancha gazeta va jurnallar chiqarilgan. Ular ichida hatto bir kun umr ko'rganlari ham bo'lgan. Biroq gazetalarda chop etilgan mavzular hozirgi kunga qadar ham dolzarbligini yo'qotmagan. Bu ham bo'lsa gazetalar muharrirlarining mavzu tanlay olish, qalam sohiblarini saralash va yo'naltirishdagi mahoratidan darak beradi. Maqolamizda Mahmudxo'ja Behbudiy va Abdurauf Fitrat misolida bir davrda bir maqsadda ammo turli muharrirlikning o'ziga xos pozitsiyalarini ko'rib chiqamiz.

Mahmudxo'ja Behbudiy muharrirlik faoliyatida zamonaviy boshqaruv tendensiyalari

Behbudiyning muharrirlik faoliyatida o'ziga xos uslublarning ifodasi yangi maktablar ochish va ular uchun darsliklar yozishida namoyon bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u maktablar uchun darslik tayyorlash barobarida yozma nutqni o'stirishdek nihoyatda murakkab va ma'suliyatli masalaga jiddiy yondashdi va darsligida o'quvchilar xat yoki maqola yozayotgan vaqtlarida nimalarga ahamiyat berishlari zarurligini 18 moddada ko'rsatib berdi. Mana, ularning ba'zilari:

- 1) "Turkiy yozilur ekan va iboratni turkiy bo'lub turub, ani o'rnig'a rusiy va ajnabiy ismni yozmog'ni ahli donish man qilgandurlar.
- 2) Ahli fan, ulamo va udabog'a maxsus yozilaturg'on xatlar, mahkama va dorulqazo maktublari, ilmiy va siyosiy maqolalar yaxshi va adabiy suratg'a yozilsa kerak. Munday maktublarda

arabiy, forsiy xatg'a rusiy va fransaviy ba'zi bir ism va lug'atni yozmasa iloj yo'qdur. Bovujud shul baqadri imkon o'shal so'zlarni turkiy yo forsiychasini topib va topilmaganda jumla ila tafsir qilmoq lozimdur.

- 3) Xatni kamsu'z, serma'no yozmoq kerakdur.
- 4) G'azab va xafalik va yo nihoyat xursand va bexushlik vaqtlarda xat yozmay, holoti daraji e'tidol (mo'tadil)g'a kelganda maktub yozmoq avlodur.
- 5) Bir nimarsa va yo odamni nihoyat madh va ta'rif va yo yomonlamoq va mubolag'a etmoqdan hazar qilib, barcha holda o'rta qismg'a qalam ishlatmoq kerak.
- 6) Maktubg'a haqorat, ta'na, hazil, fisq va gunohg'a taalluq so'zlar aslo yozilmasun". [1,1-4]

Bundan tashqari muallif tinish belgilarining, xorijiy (forsiy, rusiy, farang) so'zlarning qo'llanilishiga doir aniq strukturalarni ham berib o'tadi. Behbudiyning eng mashhur "Ikki emas, to'rt til lozim" maqolasi nafaqat publitsistik material sifatida balkim, uning ishlash prinsiplarining negizi sifatida ham qaraladi. Chunki u o'zi tashkil etgan va boshqa jadid-muharrirlari bilan hamkorlik asnosida gazeta va jurnallar tashkil qilishga va ularda millat uchun og'riqli bo'lgan mavzularni yoritib borishda ko'p tillilik asosida materiallar chop etishga harakat qildi va o'z atrofida Hoji Muin, Fitrat, Said Ahmad Vasliy Samarqandiy, Ajziy kabi iste'dodli qalamkashlarni ham to'planishiga sazovor bo'ldi. Bugungi kun ta'biri bilan aytganda, yaxshi rahbar qo'l

ostida o'sish va rivojlanish sohada muhim o'rin egallash va kasbiy salohiyatga ega bo'lish kabi tushunchalarning paydo bo'lishiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Chunki hozirgi zamon tendensiyalariga qaraydigan bo'lsak ham, rahbarning (muharrir) ning salohiyati yuqoriligi uning atrofida o'zi kabi kadrlarning to'planishiga ham sabab bo'ladi.

Behbudiy muharrir sifatida faqat o'z gazeta va jurnallariga bog'lanib qolmay o'sha davrda ommalashgan jami 18 ta vaqtli matbuotning tashkil topishida faol qatnashdi va 200 dan ortiq maqolalar chop ettirdi. Ular orasida o'sha davr uchun "Tujjor", "Xurshid", "Haqiqat" (keyinchalik "Shuhrat") kabi mahalliy nashrlardan tashqari Turkistondan tashqarida bo'lgan "Tarjumon", "Vaqt", "Sho'ro", "Tirik so'z", "Ulfat", "Irshod", "Toza hayot" kabi o'z davrining mashhur gazeta va jurnallari mavjud edi. [2] Bu ham hozirgi zamon talabi bilan aytganda rahbar sifatida turli xil yo'nalishlarda universallashtirish va zamon bilan hamnafas bo'lish, yangiliklarga ochiq bo'lgan holda ijodiy jarayonni turli rakurslardan ko'rishda asosiy omil vazifasini bajaradi.

Butun adabiyot olami hattoki amerika olimlarini ham hayratda qoldirgan Behbudiyning "Padarkush" drammasi adabiyot ixlosmandlari va yosh qalam ahli tomonidan namuna sifatida qabul qilinibgina qolmay, yirik adabiyotshunos va dramaturglar tomonidan ham juda yuqori e'tiroflar bilan kutib olingan. Behbudiyning mazmunli hamda professional ijodi

zamon yoshlarining ham unga ergashishiga va u kabi nashrlarda faol bo'lishiga bir trampilin vazifasini o'tadi. Xususan, uning o'zi tashkil etgan "Samarqand" gazetasi va "Oyina" jurnaliga ko'plab yoshlar turli xil taxalluslar ostida materiallar topshirar edi.

Biroq Behbudiy xorij nashriyotlari va mualliflarning faoliyatini doimiy kuzatib borgan holda rivojlanayotgan nashrlardan ishlash mexanizmlari va ijodiy jarayonda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlarni doimiy ravishda tahlil qilib, o'rganib borish asnosida uni muharrirlik qilayotgan nashrlarda ham qo'llashga harakat qilar edi. Misol uchun, Behbudiy Samarqand viloyati harbiy gubernatoriga yozgan arizasida jurnalni o'zbek, tojik va rus tilida chiqarishga izn so'ragan. Lekin mustamlakachilar tilida faqat e'lonlar berilgan. Aftidan, ruschani ham qo'shgani Behbudiyning arzi ijobiy hal bo'lishida muhim rol o'ynagan. M. Behbudiy va uning jadid safdoshlari Turkistonning milliy va diniy zaminda taraqqiy etmog'ini ko'zlaganlar. Shu bois o'lka taraqqiyotining jadidlar nazarda tutgan bu ikki asosiy yo'nalishiga daxldor muammolar "Oyina" jurnalining ham diqqat markazida turgan. Jurnalning 47-sonidan boshlab foto illyustratsiyalar sahifalarda aks eta boshlagan. Ushbu fotolarning ko'pchiligini Samarqand shahrining me'moriy yodgorliklari, M.Behbudiy sayohati davomida to'xtagan joylar tashkil qilgan. Rasmlar orasida Ismoil Gasprinskiyning bir qancha

fotosuratlarini ham bo‘lgan. Behbudiy arab mamlakatlariga qilgan sayohat xotiralarini “Xotiralar” nomi ostida jurnalning 1914-yilgi sonlarida izma-iz nashr ettirib borgan. Nashrning har haftalik sonida Mahmudxo‘ja Behbudiyning o‘zidan tashqari o‘sha davr jadidlarining maqolalari, felyeton va xabarlari chop etib borilib, ular nashrdan ma‘lum miqdordagi gonararni ham olib turishar edi. Biz sevib o‘qiydigan har so‘zida achchiq haqiqati qaynab turadigan Abdulla Qodiriy ham “Julqunboy” taxallusi ostida o‘z felyeton va maqolalarini nashr ettirgan va uning materiallari chiqqan nashr qo‘lma-qo‘l bo‘lib ketgan. Bu esa unga nashrning o‘z davridagi mahalliy nashrlardan bir pog‘ona yuqori bo‘lishiga sabab bo‘lar edi. Yana Hoji Muin so‘zlari bilan aytadigan bo‘lsak, “Behbudiy afandi...qo‘lig‘a qalam olib, ...Turkistonning yangilik va yuksalishig‘a hormay-tolmay, talashib-tortishib xizmat qilg‘on birdan-bir muharrir va yo‘lboshchi” edi. [3] Uning ushbu faoliyatining eng muhim bir qismini jurnalistlik, gazetachilik tashkil qiladi.

Mahmudxo‘janing muharrirlik faoliyatida juda ko‘plab jihatlar ko‘zga tashlanadi-ki, o‘sha davr uchun u qo‘llagan siyosat naqadar milliy matbuotimizda bugungi kunga qadar ham saqlanib qolganiga yana bir bor guvohlik beradi. Misol tariqasida shu kunga qadar noma‘lum qolgan maqolalaridan biri – “Siroti mustaqim” jurnaliga yuborilgan maktubida Behbudiy boshliq Samarqand jadidlarining o‘sha vaqtdagi Turkiya

ziyolilari bilan bo‘lgan aloqalari, u yerdan olingan matbuot hamda davrda kechgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlariga aniqlik kiritish nuqtayi nazaridan ushbu maktubning ahamiyati kattadir.[4, 76-b]

Maktubda mashhur sayyoh, ulamo Abdurashid Ibrohimov samarqandlik jadidlar unga o‘zlarining yuksak hurmatlari va salomlarini jurnal tahririyatidan yetkazib qo‘yishlarini iltimos qilgan. Bu faktning o‘zidan Abdurashid Ibrohimovning O‘rta Osiyoga qilgan 1908-yilgi safari davomida Samarqandga kelgani va u yerdagi ma‘rifatparvarlar bilan ko‘p muloqot qilganligi hamda iliq taassurot qoldirganini kuzatish mumkin. Bundan tashqari, xorijiy matbuotga obuna bo‘lish va olish yo‘llari haqida ham Behbudiy ma‘lumot berib o‘tadiki, bu ham jadidlarning tashqi aloqalari qay darajada shakllangani, aloqa vositalari va boshqalar haqida umumiy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Bu esa muharrir uchun eng muhim bo‘lgan sifatlardan sanalgan diplomatik xususiyatlarning Behbudiy va uning jamoasida yaxshi shakllanganiga guvohlik beradi.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning rahbarlik qilgan nashrlar faoliyatiga nigoh tashlar ekanmiz, unda nashrning maqola qabul qilish jarayonida ijodiy jihatdan mavzularning dolzarbligi, muammo va yechimlarning ko‘rsatilganligi, yangi davr usullari bilan hamnafasligi bilan bir qatorda uni omma uchun tushunarli bo‘lishi, xat-savodli, imlo qoidalariga rioya qilinganligi bilan bir qatorda o‘qishlik

bo‘lishini ham talab qilganidan tortib xalqaro aloqalar va kuzatuvlar orqali doimiy ravishda qo‘l ostidagi xodimlarni rivojlanishga zamonimiz tili bilan aytganda “self-development” qilishga undagani yaqqol ko‘zga tashlanadi. Uning o‘zi ham nashrlarni tashkil qilishda xorij tajribasini o‘rganadi. Xususan, “Oyina”ni tashkil qilishda xalq ma’rifatparvari Misr, Arabiston va Turkiyada bo‘lib, u yerda yangi bilimlar va matbuotning o‘sha davr uchun taraqqiy etishga ko‘maklashgan tajribalarini o‘zlashtirishga doir tarixiy ma’lumotlar bunga yaqqol misoldir. Shu bilan bir qatorda Behbudiy o‘sha vaqtda tahririyatlar tashkil qilishda va uni boshqarishda yetakchi bo‘lgan Qozon va Ufadagi tatar ziyolilaridan yangi usul maktablariga doir bilimlarni o‘zlashtirishga kirishdi va xususan, tatar ma’rifatparvari bo‘lgan Ismoil Gaspirali va u tashkil qilgan “Tarjumon” gazetasi o‘zi tashkil qilgan nashrlarning haqiqiy nashr qanday bo‘lishi kerakligi haqidagi bilimlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynadi.[5.145-b]

Yuqoridagi faktlardan kelib chiqadiki, Behbudxo‘ja o‘g‘li Mahmudxo‘ja ijodiy jarayonni tashkil etish va boshqarishda o‘ziga xos tizim va yechimlarni ishlab chiqqanini anglash aslo murakkab emas. Jarayonni to mavzu tanlashdan tortib maqola tahririga qadar aniq qanday bo‘lishi kerakligiga doir algoritmi tuzib olgani “Oyina” va “Samarqand” dagi mavzularning hali hanuz salmog‘ini yo‘qotmagani va bugungi kunda milliy matbuotimiz

tahririyatlarida zamon bilan hamnafas bo‘lib, saqlanib qolgan tendensiyalarning mavjudligidan ham anglab olish mushkul emas. Shu bois ham Behbudiy va atrofida to‘plangan jadidlarning g‘oyalari hozirgi davr uchun ham o‘ta muhim sanaladi.

Abdurauf Fitrat va uning ijodiy boshqaruvdagi “ochiqlik tamoyili”

Mahmudxo‘ja Behbudiy atrofida to‘plangan ana shunday lider va yirik namoyonda, “Hurriyat” gazetasi muharriri Abdurauf Fitrat edi. Fitrat nihoyatda sermahsul ijodkorgina bo‘lib qolmay, xalqona muharrir bo‘lishga intilar edi. Fitrat muharrir sifatida gazeta sahifalarini kundalik xabarlar bilan cheklab qo‘ymaydi. U ijtimoiy-siyosiy hayot uchun muhim bo‘lgan masalalarni ongli ravishda kun tartibiga olib chiqadi. Ayniqsa, Buxoro Amirligidagi boshqaruv tizimi, soliq va zakot masalalari, dehqonlar va savdogarlarning iqtisodiy ahvoli, shuningdek mahalliy saylovlar bilan bog‘liq mavzular Fitrat muharrirligida markaziy o‘rin egallaydi. Bu holat Fitratning muharrir sifatida matbuotni ijtimoiy muammo ko‘taruvchi va yechim izlovchi maydon sifatida ko‘rganidan dalolat beradi. U gazeta orqali jamiyatdagi real muammolarni ochib berishni asosiy vazifa deb bilgan.

Fitratning muharrirlik faoliyatidagi muhim jihatlardan biri — uning muharrir va faol muallif sifatidagi rollarni uyg‘un olib borganidir. U “Hürriyet” gazetasining 27-sonidan boshlab so‘nggi 87-sonigacha deyarli har bir sonda o‘z

maqolalari bilan ishtirok etgan. Tadqiqotlar natijasida Fitratning gazeta sahifalarida 42 ta yozuvi chop etilgani aniqlangan. [6,282-b] Bu holat Fitrat muharrirligining faol va shaxsiy mas’uliyatga asoslangan modelini ko‘rsatadi. U gazetaning g‘oyaviy yo‘nalishini nafaqat tahrir siyosati orqali, balki shaxsiy publitsistik chiqishlari orqali ham belgilab bergan.

Fitratning muharrirligi ostida faoliyat ko‘rsatgan nashrning asosiy missiyasi auditoriyani nashrda e’lon qilinayotgan materiallarni chetlab o‘tmasligi va ularni uyg‘onishiga qaratilgan edi. Binobarin, o‘sha davrda faqat mustamlaka tizimini maqtaydigan yoki faqat ziyolilar uchun nashr etiladigan vaqtlı matbuot ham yo‘q emas edi. Biroq Abduraufning kontingenti aynan avom xalq bo‘lgani uchun u birinchi navbatda nashrda tilni soddalashtirish va ommabop materiallarni e’lon qilishga e’tiborini qaratdi. Bu orqali Fitrat gazetani keng omma uchun tushunarli qildi jadid matbuotining asosiy maqsadi bo‘lgan xalqni uyg‘otish vazifasini kuchaytirdi, publitsistik matnning ta’sirchanligini oshirdi. Bu jihat Fitratning muharrir sifatida auditoriya omilini chuqur anglaganini ko‘rsatadi.

Ikkinchidan esa “Hürriyet” gazetasi betaraflikni emas, balki aniq fuqarolik pozitsiyasini tanlagan nashr sifatida ajralib tura boshladi. Fitrat o‘z maqolalarida Buxoro Amirliği tomonidan olib borilayotgan siyosatni ochiq tanqid qiladi, yolg‘on islohotlarga ishonmaslikka chaqiradi va jamiyatni faol harakatga undaydi.

Ushbu yondashuv Fitrat muharrirligini muxolif publitsistika maktabi sifatida baholash imkonini beradi. Fitrat uchun matbuot — bu faqat axborot emas, balki kurash vositasi edi va bu orqali u navbatdagi muharrirlik konsepsiyasi sanalgan ommaning siyosiy ongini shakllantirishga qaratilgan muharrirlik konsepsiyasini ishlab chiqqaniga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Boshqacha qilib aytganda Fitrat o‘quvchini passiv iste’molchi sifatida emas, balki jamiyat taqdiriga befarq bo‘lmagan fuqaro sifatida ko‘rgan. Ayniqsa, mahalliy saylovlar bilan bog‘liq maqolalarida u musulmon aholisini o‘z huquqlarini anglashga, siyosiy jarayonlarda faol bo‘lishga chaqiradi. Bu jihat Fitrat muharrirligini ma’rifiy-publitsistik yo‘nalish sifatida baholashga asos bo‘la oladi.

Xulosa o‘rnida shuni alohida qayd etish lozimki, Abdurauf Fitrat va Mahmudxo‘ja Behbudiy muharrirligidagi tahririyatlar milliy matbuotimizda ijodiy boshqaruvning poydevorini yaratdi. Ular muharrirlikni texnik boshqaruv darajasida emas, balki g‘oyaviy va ijtimoiy mas’uliyatga asoslangan yetakchilik sifatida tushundi. Tahririyat ularning faoliyatida axborot tarqatish vositasi emas, balki jamiyatni fikriy jihatdan uyg‘otish va isloh qilish maydoniga aylandi. Fitrat muharrirligiga xos jihat — ochiq fuqarolik pozitsiyasi, muammolarga bevosita murojaat va publitsistik jasoratdir. U tahririyatni g‘oyaviy markaz sifatida boshqarib, muharrir va muallif rolini uyg‘unlashtirdi hamda

milliy manfaatni matbuotning asosiy mezoniga aylantirgan bo'lsa, Behbudiy muharrirligi esa ma'rifiy yondashuv, til va mazmun soddaligi, bosqichma-bosqich ongni shakllantirish va xalqaro jabhalarda rivojlanishga urinishlari bilan ajralib turadi.

Har ikki muharrir faoliyati milliy matbuotda tahririyat boshqaruvining professional modelini shakllantirdi. Ular belgilab bergan ijodiy boshqaruv tamoyillari mas'uliyat, aniqlik, milliy manfaat va auditoriya bilan muloqot bugungi o'zbek jurnalistikasi uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

влияния. – Ташкент: Академнашр. ст.146

Do'stqorayev Boybo'ta, (2009).

O'zbekiston Jurnalistikasi Tarixi. – Toshkent: G'ofur G 'ulom nomidagi Adabiyot va san'at Nashriyoti. B.282

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy. (1914) Majmuai kitobat va insho birinchi juz makotibi ibtidoiya uchun: Kitobat ul-atfol. – Samarqand: Tipo-Litografiya T-vo B.A. Gazarov nashriyoti, – B. 1-4.
2. Hoji Muin. Mahmudxo'ja Behbudiy maqolasi // "Zarafshon" gazetasi. 1923. 25-mart
3. Hoji Muin. Buyuk ustozimiz Behbudiy afandi // "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi. 1920-yil. 8-aprel
4. Abdurashidov Z. (2022). Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy risola: – Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi. B.156
5. Абдирашидов З. (2011) Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи - отношения –